

O'QUVCHILARNI KASBIY YO'NALTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Parpiyeva Nargiza Nuritdinovna

Oriental universiteti

Ta'lim menejmenti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda umumta'lim maktablari o'quvchilarini kasbga yo'naltirishning nazariy asoslari, bunda maktab rahbarining o'рни haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, maktab, kasb, rahbar, boshqaruv

WorldSkills International xalqaro notijorat tashkiloti bo'lib, ikki yilda bir marta o'tadigan xalqaro chempionatlarni tashkil etish orqali ishchi kasblar nufuzi va maqomini, shuningdek kasbiy tayyorgarlik standartlarini oshirishga qaratilgan. Yoshlarni kasbga o'qitishning zamonaviy tizimini rivojlantirish maqsadida WorldSkills International harakatiga qo'shilish bo'yicha 2019-yil 13-mayda Vazirlar Mahkamasining "Mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan malakali kadrlarni kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 394-sonli qarori qabul qilindi. Mehnat bozorining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, kasbiy ta'limni ishlab chiqarish amaliyoti bilan integratsiyalash, kasbiy bilim va ko'nikmalarni baholashning xalqaro tizimini joriy etish maqsadlarida, 2021-yil may oyida Hukumat tomonidan kasbiy malakalar va kasbiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimini joriy etish to'g'risida qaror ("Mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan malakali kadrlarni kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 394- son VMQ) qabul qilindi, unda, jumladan, O'zbekistonda kasbiy ta'lim va malakalarni baholash tizimiga WorldSkills International standartlarini joriy qilish, shuningdek WorldSkills International standartlari bo'yicha ishchi kasblar milliy va mintaqaviy chempionatlarini o'tkazishni ko'zda tutuvchi "WorldSkills International

Uzbekistan” ishchi kasblarni rivojlantirish va ommalashtirish assotsiatsiyasini yaratish nazarda tutilgan. Shuningdek, umumta’lim maktab o’quvchilarda kasbiy layoqatini rivojlantirish orqali fanlarni kasbiy sohalarga yo’naltirib o’qitish tizimini takomillashtirish, o’quvchilarni o’ziga xos hususiyatlarini inobatga olgan holda kasbga yo’naltirishning innovatsion modellarini ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratila boshlandi¹.

Bugungi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar o’quvchilarning kasb tanlashga bo’lgan yondashuvini tubdan o’zgartirdi. Ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablashuvi, jadal ilmiy-texnikaviy taraqqiyot ham buning ahamiyatini oshirmoqda. Zamonaviy ta’lim tizimi yoshlarni kasbiy o’zini-o’zi anglash uchun innovatsion sharoitlarni faol izlashga yo’naltiradi. Mehnat bozorida raqobat sharoitlarini kuchaytirish o’quvchilarni kasbga yo’naltirish muammosini hal qilishning **ijtimoiy ehtiyojini** aniq kuchaytirdi va o’z taqdirini o’zi belgilash jarayonini motivatsion tizimlashtirishni talab qildi. Bozor iqtisodiyoti har bir shaxsning erkin faoliyat yuritishi uchun shart-sharoit yaratibgina qolmay, balki unga yuqori oldindan aytib bo’lmaydigan vaziyatlarga tayyor bo’lish talablarini ham qo’yadi.

Kasb-hunarga yo’naltirish muammosi ijtimoiy muammo sifatida jamiyatning obektiv ravishda mavjud kadrlar tarkibiga bo’lgan ehtiyojlari va yoshlarning yetarli darajada shakllanmagan subektiv kasbiy intilishlari o’rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish zaruratida namoyon bo’ladi. O’z maqsadiga ko’ra, kasbga yo’naltirish tizimi mehnat resurslarini oqilona taqsimlashga, yoshlarning hayot yo’lini tanlashiga, ularning kasbga moslashishiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi kerak.

O’quvchilarni mehnat tarbiyasi va ijtimoiy-iqtisodiy xulq-atvor asoslarini shakllantirishning ilgari mavjud mexanizmlari kasbga yo’naltirish va kasbiy o’zini-o’zi belgilash jarayoniga ta’sir qiluvchi yangi mexanizmlar bilan almashtirildi. Bu bir tomondan, jamiyatning iqtisodiy va axloqiy sohalarini liberallashtirish bilan bog’liq bo’lsa, ikkinchi tomondan, o’quvchilar erkinligi darajasining oshishi bilan

¹ <https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-world-skillskadrlar-malakasini-oshirishning-yangi-ufqlari>

bog'liq. Shu munosabat bilan, mahalliy kasb-hunar ta'limi tizimi inson faoliyatining strategik muhim sohasidir. O'quvchilarning kasbiy yo'nalishi hamda kasbiy o'zini-o'zi belgilash jarayoniga faol ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lgan ijtimoiy institut sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Jamiyat axborot, texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lidan borishi bilan bu jarayonning ahamiyati ortib boradi.

Tanlovning muvofiqligi va kasbni egallash darajasi hayotning barcha jihatlari hamda umumiy sifatiga ta'sir qiladi. Binobarin, har bir inson hayotida, eng asosiy masalalardan biri **kasb tanlash** masalasidir. O'quvchi yoshlarni kasbga yo'naltirish muammosini hal qilishning dolzarbligi shundan dalolat beradiki, jamiyatning iqtisodiy sohasining kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojlariga muvofiqlashtirish zarur. Hozirgi vaqtda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat tobora jadallashib bormoqda. Mehnat bozori keskin o'zgardi, yuqori malakali mutaxassislarni izlash va tanlashga yo'naltirilgan biznes paydo bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Tolipov.O', Barakaev M., SharipovSh. Kasbiy pedagogika. (Ma'ruzalar matni). – T.: TDIU, 2001.
- 2.Xo'jaev N.va boshqalar. Pedagogika asoslari. - T.: TDIU, 2003
- 3.Xudoyqulov X.J.. Kasb ta'limda ekologik muammoning zamonaviy talqini. /Kasb-Hunar ta'limil jurnali, № 4. 2016 y.
- 4.Xudoyqulov X.J. —Pedagogika.Psixologiyal.-T.: Dzayn-Press.2011.
5. G'aybullaev M. Pedagogika. - T. 2000.
- 6.Professionalnaya pedagogika. Uchebnik dlya studentov. – M.: Pedagogika, 2002